

Historische Verhältnisse und Klimaereignisse vom 13. Jahrhundert v.Chr. zurück bis ins 18. Jahrhundert v. Chr.

- **Moses:** außerbiblisch, wahrscheinlich 13. Jahrhundert v. Chr.
- **Echnaton:** Geburtsname Amenophis IV; Regierungszeit etwa 1351 bis 1334 v. Chr.
- Amenophis III: Regierung etwa 1388 bis 1350 v. Chr., Bau des Tempels von Karnak, Pest in Ägypten, versucht mit Sonnenkult die Macht der Priester des Amun zu brechen, lässt weibliche Götterstatuen errichten, Verehrung der Göttin Maat, Tochter des Sonnengottes, die für Ordnung und Harmonie verantwortlich war.
- Amenophis II (Amenhotep): Regierung etwa 1428 bis 1397
- **Moses:** Auszug aus Ägypten 1442 v. Chr., Datum gemäß Bibel
- Thutmosis III : Regierung etwa 1486 bis 1425 v. Chr. und Hatschepsut; Expansion Ägyptens nach Vorderasien, Syrien (Mitanni kamen aus Nordsyrien) und Gewinnung von Handelspartnern und von Tributen
- Ahmose I: Regierung etwa 1560 bis 1525 v. Chr.; verehrt den Mondgott. Unwetterstelen und Vertreibung der Hyksos aus Unterägypten; Wiederherstellung der Machtansprüche in Nubien und in Kanaan. Ahmose I legt den Grundstein für das Neue Reich. (die 18. Dynastie)
- Pharao Kamose. setzte um 1540 v. Chr. den Kampf gegen die Hyksos fort, die Teile Ägyptens unterworfen hatten.
- Als Folge des Ausbruchs des Vulkans Thera entstehen wahrscheinlich chaotische Verhältnisse im Nahen Osten, die zur Flucht der Hebräer nach Ägypten führen. Die Hyksos (Hirten und Händler) dringen aus Syrien und Palästina ins östliche Nildelta ein. Sie errichten dort die 15. Dynastie (Fremdherrschaft der Hyksos) Darauf folgt die 16. Dynastie aus lokalen Kleinkönigen,
- Zwischen **1600 und 1627 v. Chr.** bricht der **Vulkan Thera** in der Ägäis aus. **Es war der stärkste Vulkanausbruch der letzten 10.000 Jahre.** Er zerstört die hoch entwickelte minoische Kultur mit dem Zentrum Knossos auf Kreta und ihren Handelsniederlassungen an den Küsten des östlichen Mittelmeeres. Der dem Ausbruch folgende Mega-Tsunami vernichtet Schiffe und Hafenanlagen von der libyschen Küste über das Nildelta, Palästina und den Libanon bis hin nach Sizilien. Die Grundlagen des Handelsimperiums der Minoer verschwinden so im Meer. Die in die Stratosphäre geschleuderte Asche und die Gase müssen über Jahre hinweg einen hemisphärischen Winter verursacht haben. Es kommt zu Hungersnöten¹ 13. Dynastie Zwischenzeit ca. 1760 bis nach 1640 v. Chr.

¹ Vgl. u.a. zusammenfassende Sendung auf Phoenix vom 28.5.2019 *Rätsel der Geschichte - Die Suche nach Atlantis.*